

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАЛЬНЫХ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ

Султонов Сирожиддин Нормуродович
(доцент и.т.д.)

Экономико-педагогический университет

ORCID: 0009-0008-3433-6107

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449115>

ARTICLE INFO

Received: 02nd April 2026

Accepted: 05th April 2026

Online: 07th April 2026

KEYWORDS

Агропромышленный комплекс,
креативность, сельскохозяйственное
производство, территория,
конкурентоспособность,
производство, финансово-кредитная
система

ABSTRACT

Значение отраслей и услуг, связанных с подготовкой, переработкой и реализацией готовой продукции, в обеспечении занятости населения страны неопределимо. Развитие этих отраслей позволит снизить остроту проблемы безработицы в стране и расширить возможности её ликвидации, предотвратить уничтожение сельскохозяйственной продукции.

Введение.

Третий сектор агропромышленного комплекса составляют все отрасли и предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию и доставляющие (реализующие) готовую продукцию потребителям. К ним относятся:

- хлопкоочистительные заводы;
- консервные заводы;
- рисоперерабатывающие заводы;
- предприятия по переработке молока и мяса;
- масложировые предприятия;
- предприятия по производству соков, вина и коньяка;
- предприятия по переработке шерсти и пеньки;
- предприятия по производству сахара;
- предприятия по производству табака;
- предприятия пищевой промышленности;
- предприятия по переработке кожи;
- предприятия по производству муки и мучных изделий;
- холодильные склады и предприятия по доставке готовой продукции потребителям (оптом и в розницу) и др.

Развитие отраслей, связанных с заготовкой, переработкой, хранением и доставкой сельскохозяйственной продукции потребителям, имеет важное значение для экономики республики. В этой связи особенно необходимо развитие отраслей, производящих вино, шербеты, плодоовощные консервы, а также промышленные изделия из мяса и молочных продуктов. В этой связи создание и совершенствование

малых предприятий, учитывающих потенциал сельскохозяйственного производства, даст большой эффект.

Значение 3-го сектора АПК для экономики любого государства несравнимо. Особенно велика доля этого сектора в экономике Республики Узбекистан. В этих секторах занято около 22 процентов квалифицированных трудовых ресурсов. В этих секторах производится около 23 процентов валового внутреннего продукта.

Литературный обзор. Внедрение новых рыночных механизмов в агропромышленный комплекс, повышение конкурентоспособности местной продукции, изучается зарубежными и отечественными учёными. В своих научных трудах и докладах они изложили проблемы и взгляды на кластеризацию, оптимизацию системы агрокластеров, а также свои научные позиции [1 В, 55]. В частности, инновационные специализированные банки, государственно-частное партнёрство, корпоративные венчурные фонды. Инновационные специализированные банки – это финансовые институты, разрабатывающие и реализующие краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное кредитование для создания и внедрения инноваций на любой стадии. Предоставить совокупность оснований для выдачи кредита. Документы предприятия, включающие расчет рентабельности проекта, на основании которых может быть принято положительное решение инновационным банком. Инновационный банк не только выдает кредиты, но и открывает депозиты для юридических и физических лиц, то есть для привлечения средств [2 В, 23]. В этом случае государство должно выступать гарантом по рискам. Существуют источники, с которыми могут столкнуться инновационные банки при предоставлении целевых кредитов для инновационной деятельности в агропромышленных кластерах. Э.М. Ахметшин, К.А. Бармута, З.М. Яковенко, Л.И. Задорожная, Д.С. Миронов, Е.Н. Клочко, Д.В. Завьялов, Т.П. Максимова, Н.Е. Бондаренко (2017) [3,4,5 В, 52, 12, 85].

В условиях дефицита бюджетных средств на развитие регионального АПК необходимо использовать новые источники, основанные на сочетании кластеров, государственных и частных сил, а также необходимость повышения предпринимательской активности в форме государственно-частного партнерства подчеркивают И.С. Абдуллаев, П.А. Гурбанов, Р.А. Алешко, Ю.Ю. Финогенов, Сибирский журнал (2023) [6 В, 56].

Данный механизм развития АПК предполагает взаимодействие государства и частного сектора, когда частный партнер участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве объекта, но и в его последующей эксплуатации, что исследуют ученые Э.М. Ахметшин, Е.П. Колпак, Е.А. Сулимова, В.С. Киреев, Е.А. Самарина (2017) [7 В, 78].

Методология исследования. Кашкадарьинская область, как объект, является основным производственным узлом. Информационную базу исследования составили зарубежные и отечественные научные труды ученых, материалы государственной статистики, нормативно-правовая и законодательная база Республики Узбекистан.

Анализ и обсуждение результатов. Совокупность отраслей, предприятий и видов деятельности, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в

продовольствия и потребительских товарах из сельскохозяйственного сырья в национальной экономике.

Агропромышленный комплекс является сложным и многоотраслевым. В его производственной структуре важное значение имеют сельское и лесное хозяйство. Агропромышленный комплекс включает 3 сектора:

1) сельское хозяйство (включая фермерские хозяйства) и лесное хозяйство;

2) отрасли, обеспечивающие сельскохозяйственное производство средствами производства – тракторная и сельскохозяйственная техника, строительство мелиоративных и водохозяйственных объектов, предприятия по ремонту основных фондов, производство минеральных удобрений и средств защиты растений, биологически активных препаратов, комбикормовая и микробиологическая промышленность, производство различной тары (контейнеров) и т. д.;

3) отрасли, осуществляющие переработку и доставку сельскохозяйственной продукции потребителю (заготовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация и т. д.).

Входит в число отраслей, образующих агропромышленный комплекс. В агропромышленном комплексе Узбекистана большое значение имеют пищевая промышленность, состоящая из отраслей и производств, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию в первичном (мукомольно-крупяная, масложировая (кроме хлопкового масла), мясная, молочная, плодово-консервная, винодельческая промышленность) и вторичном (хлебопекарная, макаронная, кондитерская, масложировая, мясная, молочные консервы и продукты из них, пищевые концентраты), и легкая промышленность, включающая отрасли и производства, перерабатывающие технические культуры в первичном (хлопок, масличные культуры, табак) и вторичном (пряжеткацкое, текстильное, масложировая, табачно-муслиновая) направлениях.

По производимому конечному продукту комплексы подразделяются на зерновой, хлопковый, плодоовощной, животноводческий и другие. В Узбекистане исторически развиты хлопководческий, водохозяйственный, машиностроительный, заводы по производству удобрений и пестицидов, хлопкоочистительные, маслоэкстракционные, текстильная промышленность, а также специализированные научные учреждения.

В экономике Республики Узбекистан на долю АПК приходится более 50% валового внутреннего продукта, более 40% основных фондов и около 45% населения, занятого в народном хозяйстве. В свою очередь, хлопководческий агропромышленный комплекс (ХАПК) занимает наибольшую долю в АПК республики.

Создание холдинговой компании «Узмевабзавотузумсаноат», включение в ее структуру 89 предприятий, специализирующихся на выращивании фруктов, овощей, бахчевых культур и винограда, а также многочисленных заводов по переработке сельскохозяйственной продукции оказало положительное влияние на развитие этой отрасли. В республике ежегодно производится более 5 миллионов тонн фруктов и овощей. Растут объемы и качество производства такой продукции, как фруктовые соки, консервы, вино, коньяк, ликеры. Ежегодно производится 16 миллионов баррелей виноматериалов. Из них вырабатывается 30 наименований вин. Эта продукция в больших объемах экспортируется в зарубежные страны. Вина, произведенные в

Республике Узбекистан, получили 92 медали на международных выставках. Производство продуктов питания в Узбекистане за 8 месяцев выросло на 14,6% и достигло 86,5 трлн сумов. Этот показатель вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Среди лидеров по объёму производства отмечены город Ташкент с показателем 15,3 трлн сумов, Самаркандская и Ташкентская области с показателем 11,7 трлн сумов.

Бухарская область произвела продукции на 6,6 трлн сумов, Кашкадарьинская и Ферганская области – на 6,2 трлн сумов. В Андижанской области этот показатель составил 5 трлн сумов, в Наманганской – 4,7 трлн сумов, в Навоийской – 4,3 трлн сумов, в Республике Каракалпакстан – 3,9 трлн сумов. Хорезмская область произвела продукции на 3,5 трлн сумов, Сырдарьинская – 3,2 трлн сумов, Джизакская – 2 трлн сумов. Наименьший показатель зафиксирован в Сурхандарьинской области – 1,9 трлн сумов.

Пищевая промышленность также хорошо развита в Республике Узбекистан. На долю пищевой промышленности приходится 13,2% общего объема промышленной продукции страны.

Анализ и обсуждение результатов. В республике достаточно развита система первичной переработки технического сырья. Однако уровень вторичной и глубокой переработки хлопка-волокна, кокона и конопли невысок. Основным направлением в этом направлении является развитие глубокой переработки хлопка-волокна и кокона. Достижение этой цели позволит кардинально расширить производство готовых потребительских товаров. Это, в свою очередь, обеспечит занятость многих трудовых ресурсов, резко увеличит объем внутреннего продукта страны и повысит ее экспортный потенциал. По некоторым оценкам, глубокая переработка хлопка-волокна и производство из него готовых потребительских товаров позволит увеличить объем валового внутреннего продукта до 7 раз. Производство готовой продукции на 7 сумов вместо одного сума сырья позволит решить очень большие экономические и социальные вопросы в стране. Это одно из главных направлений для Республики Узбекистан, и этому вопросу в настоящее время придается статус приоритетного..

Литература:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони.
- 2.O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 23 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni.
- 3.Larin I. Razvitiye integratsionnix protsessov v APK Uzbekistana. –Tashkent, 1998.
- 4.Ro‘ziyev A., Mirzayev Sh., Barotaliyev U. Surxondaryo suv omborlari va agrosanoat majmuini rivojlantirish masalalari. -Toshkent, 1997. www.ziyonet.uz
- 5.E.M. Akhmetshin, K.A. Barmuta, Z.M. Yakovenko, L.I. Zadorozhnaya, D.S. Mironov, E.N. Klochko, Int. J. of App. Business and Economic Res. 15(23), 355-364 (2017)
- 6.D.V. Zavyalov, Russian Journal of Entrepreneurship, 18(17): 2451-2552 (2017). DOI: <https://doi.org/10.18334/rp18.17.38285>.

7.T.P. Maksimova, N.E. Bondarenko, Issues of branch clusters development: from theory to practice. Interactive Science 6: 114-119 (2016)

